

Inhaltsübersicht Fotointern 2000

Titel	Marke/Person	Produkt	Seite
<u>Ausgabe 1/00 - 10.01.2000</u>			
Interview	Stimmung	Wie war 1999? Wie wird das Jahr 2000? Stimmungsbild der Fotobranche	1
SVPG:	«Willkommen auf dem Beatenberg»		7
SVPG GV:	30. + 31. Januar, «Willkommen auf dem Beatenberg»		7
Fotofachhandel	Krise: Ist das zef am Ende? Brauchen wir ein zef? Kann man es retten?		9
Marktübersicht	Wechselobjektive für Kleinbild, 1. Teil: Vom Super-Weitwinkel bis 70mm Canon / Leica-M / Leica-R / Minolta / Nikon / Olympus / Pentax / Sigma / Soligor / Tamron / Tokina / Vivitar / Yashica / Contax R / Contax M		11
SBf: Die Geschichte mit den Nullen			18
Professional	Sigma: 50-500mm und 180mm 1:1, Sigma Objektive aus EX Profi-Reihe AF 1:4-6,3/50-500 mm, EX RF HSM / Makroobjektiv AF 1:3,5/180mm, Apo EX Macro 1:1 IF HSM		18
Professional	Neuer Infrarot Schwarzweissfilm, Maco IR 820c ab Februar in Kleinbild und 4x5 inch (Ideereal AG)		18
Professional	Modellpflege bei Rollei-Projektoren: MSC 310 und MSC 320S mit AV-Apogon 2,4/90 mm		19
Professional	Zum 4. Mal: «The Selection vfg.»	Romano Zerbini	19
Professional	YPP am Jahrestreffen, Willingen		19
Professional	sbf award'99: Ausstellung «Icons» in St. Gallen		19
Professional	Sinarback mit grösserem Chip: Sinarback 23	Sinar Imaging Center20	
Professional	Agfa Kreativ-Wettbewerb: Thema: «Stadt auf einer Postkarte»		20
Professional	Neue Mamiya 645E für Einsteiger	Lübco Company AG	21
Professional	Messe für visuelle Kommunikation «vkomm 2000»		21
Für Sie gelesen	Aus Orbit wir Orbit/Comdex Europe / Neuer CCD-Chip mit 3,73 Megapixel / Einfilmkamera für 40 Aufnahmen / Ricoh: Leihservice für Digitalkameras in Japan / 1,14 Millionen Franken für ein Foto: «Grosse Woge, Sète» von Gustav le Gray / CeWe bestellt bei Agfa für 28 Mio. DM Agfa MSP Dimax-Hochleistungsprinter		21
In letzter Minute:	Minox CD 140 - AF-Kompaktkamera CD 140	Leica Camera	22
Aktuell	Eclipse-Poster, Sonnenfinsternis vom 11.8.99	P. Wyss	22
Aktuell	De Vere 504 Vergrösserer jetzt neu mit 30 cm längerer Säule		Ott + Wyss AG
Aktuell	Erste Digidcam mit 3,3 Mio. Pixel: Canon Power Shot S-20	Canon AG	22
Aktuell	Erlebnis: Karneval in Venedig. (Peter Schärer)		22
Aktuell	Ornaris auch für Fotobranche interessant. 16.1.-19.1.00 in Zürich		23
Aktuell	43. SIPI: Fachmesse für Bildtechnik vom 17.3.-20.3. in Paris		23
Aktuell	Retusche- und Koloriersystem (Tetenal)		Ott + Wyss AG
Aktuell	zef Galerie: Ruth Clalüna, 10.1.-Ende März 00		23
<u>Ausgabe 2/00-01.02.00</u>			
Fujilabor «Nach den Pannen folgt jetzt die Vorwärtsstrategie...»		(Colorlabor, Jegenstorf)	1
	Geschäftsführer Jacques Stähli, Produktionsleiter Werner Nachbur, Laborleiter Uwe Böhling)		
SVPG:	Rund ums Heiraten		5
In letzter Minute:	Bericht von der GV des SVPG		5
Anzeige des Jahres 99: Wettbewerb. Das sind die GewinnerInnen von «Die besten Anzeigen des Jahres 99			6
	1. Agfa / 2. Kodak / 3. Sigma		
Marktübersicht	Wechselobjektive für Kleinbild, 2. Teil: Von 70 mm zum Super-Tele Canon / Leica-M / Leica-R / Minolta / Nikon / Olympus / Pentax / Sigma / Soligor / Tamron / Tokina / Vivitar / Yashica/Contax		9
Digital Imaging	Olympus Camedia C-2020 Zoom: Digitalkamera mit Dreifachzoom		16
Digital Imaging	Digital 2000: 16. bis 18.3. in Bern. www.digital2000.ch oder Zoom, Bern		16
Digital Imaging	Casio QV 3000 EX mit 3,3 Mio. Pixel	Fortima Trading AG	16
Aktuell	Neu: Kodak Digitalprojektoren: Firma Kovision AG vertreibt exklusiv		17
Aktuell	ETH Zürich Keine Kolloquien mehr		17

Fotointern Jahresübersicht 2000			2
Titel		Marke/Person	Produkt
			Seite
Aktuell	Minit kauft jetzt alles bei Agfa		17
Professional	SBf. Sieh' das Gute liegt so fern		18
Professional	Sigma 3,5/180 mm: Makro bis 1:1. Apo Mako-Objektiv 1:3,5/180 mm EX IF HSM	Ott + Wyss AG	18
Professional	Germann + Gsell vertreibt Sienna Mileca Printer	Germann + Gsell	18
Professional	Broncolor mit neuen Schirmen (Sinar Imaging Center)		19
Professional	Regelbare Spezial-Leuchtpulte ViewTowers von DW Viewbox (Light + Byte AG, Zürich)		19
Professional	Internet: CeWe wählt Gretag		19
Professional	Agfa verkaufte die 500ste DPU Digitale Print Units		19
Professional	Gretag lanciert Cyber-Photoshop: digitalen Online-Printservice		20
Professional	Henzo Gesamtkatalog erschienen. Gesamtes Albenprogramm (Henzo AG, Rotkreuz)		20
Professional	Striplites für messerscharfe Kanten	Sinar Imaging Center	20
Professional	DGPh Herbert-Schober-Preis: Arbeiten im Bereich der Medizin- und Wissenschaftsfotografie (Horst Wesche DGPh)		20
Aktuell	Sonderserie Leica M6 lackiert: 2000 Exemplare limitiert		21
Aktuell	Neue Geschäftsleitung bei Perrot (Franz Probst, Fredi Bickel)		21
Aktuell	Tekno: Neue Adresse: Letzigraben 89, 8003 Zürich		22
Aktuell	Kursiv GmbH: Neue Adresse: Arbonerstrasse 6, 9302 Kronbühl		22
Aktuell	Kodak und Lexmark: Kodak Personal Picture Printer		22
Aktuell	Sony: Partner für Memory Stick		22
Aktuell	Scitex mit 6,6 Megapix CMOS in der Grösse eines Kleinbildnegativs		22
Aktuell	Erratum: Ausgabe 1/00, Seite 22: De Vere		22

Ausgabe 3/00-01.03.00

Interview	Polaroid: Die Fun-Fotografie ist ein neues Marktsegment Steve Soden, Vizepräsident von Polaroid und Marketingleiter Europa)		1
Fotofachhandel	SVPG: «Viele Wege führen nach Beatenberg»		5
Fotofachhandel	SVPG GV: Das Überleben des zef ist ein Anliegen der gesamten Branche		7

PMA Las Vegas: Der Trend zu besserer Digitalqualität war nicht zu übersehen

Agfa: das digitale Minilab ist da: Agfa d-lab.3 Dimax-Printer, Pixtasy Bildbearbeitungsstation, Digital Now Inc. / **Canon:** neues Flaggschiff: Canon EOS 1V, Makro-Objektiv EF 1:2,8/100, Ringblitzgerät MR-14EX, Canon Ixus Z50, Fernglas-Sortiment: Modelle 15x50 IS und 18x50 IS; All Weather, nur für den amerikanischen Markt vorgesehen: Digital-Videokamera: «Optura pi», Hyperphoto Digital Express System / **Epson:** Bild-zu-Bild für den Heimbereich: Epson Stylus Scan, Digitalkamera PhotoPC 850Z/ **Ferrania:** Einfilmmkamera mit 800 ISO; Farbnegativfilm / **Foveon:** Digitaleinheit für Profis: Foveon Kamera/ **Fujifilm:** erste Digitalkameras mit neuem CCD-Supersensor: Fujifilm Finepix S1Pro, MX-4700 Zoom, MX-1400 Zoom, Nexia 320ix Z, Nexia 270ix Z, Nexia 220ix Z / **Gretag:** Digital-Minilab kommt Ende 2000: Minilab MasterFlex D / Gretag will einen digitalen Filmprozessor entwickeln / **Ilford:** neue Bildausgabe-Medien, monochrome Tinten, Ilford Extreme-System, Novajet-Drucker 630i und 700i mit dem Ripstar R100, Ilford Multigrade Express PF und Multigrade RC Cooltone, Ilfoflex 2000/ **Jobo** bringt Digitalrückteile: Scanner Jobo proScan 10500 und image-Scan 8000, Jobo proFile 6000, Jobo proFile 6000s, Jobo proFile 4000, Filmbelichter imagePrinter/ **JVC:** 3,3 Mpix Digitalkamera mit Printer: GC-QX3, GV-SP2 / **Kodak:** Partnerschaft mit Hewlett-Packard Microlabs, APS Kamera Advantix Preview, Advantix C750, Advantix C800, Advantix C700, Advantix C350, APS-Einfilmmkamera, Kodak Ultra Zoom (800 ISO), Kodak Ultra 400, Advantix Ultra Zoom 400, Portra-Familie neuen 800er-Film, Palmpic-Kamera / **Minolta:** Günstige Digitalkamera: Dimâge 2300, Riva 150 / **Nikon:** neue Spiegelreflexkamera: Nikon F80, AF VR Zoom-Nikkor 1:4,5-5,6/80-400 mm D ED, Digitalkamera Coolpix 990, Nuvis S2000, Lite-Touch Zoom 70W, One Touch Zoom 90, Lite-Touch Zoom 120 / Novoflex: neues Stativsystem: Basic Ball, Stativkopf Dino, / **Olympus:** Camedia mit 3,3, Mpix Chip: Camedia C-3030 Zoom, Camedia C-860L, Camedia C-960Zoom, APS-Kamera i Zoom 2000, Camedia P-330NE / **Panasonic:** Digitalkamera mit Superdisk: PV-SD4090 / **Pentax** kommt mit zwei Digitalkameras: EI-2000, Ei-200, Espio 928M, Espio 145M Super, Pentax MZ-30, **Polaroid:** 16 Neuheiten für Amerika: PhotoMAX PDC 1100, PhotoMAX Fun Flash 640, PhotoMAX Fun Digital 320, i-zone, Joycam, Spectra 1200s, Spectra 1200si, APS Modelle: 7100FF, 7200FF, 7300AF, 7500 Zoom, SprintScan 45 Ultra / **Rollei:** neue Kameralinie: Rollei Giro 70, Giro 90, Giro 105 / **Samsung:** Nummer 3 in Amerika: Cybermax 35 MP3, Cybermax 35, Digimax 130Z,

Titel	Marke/Person	Produkt	Seite
	Digimax 210Z, Vega 170S, Fino Zoom 80XL, Fino 90 XL, Fino 130XL, Rocas 300i, Cybercolor-Reihe / Sigma : neues 28-135 Kompakt-Zoom: 3,8-5,6/28-135mm Aspherical IF Marco Silicon Film: Digitalsensor für Kameras / Sony : Cybershot mit 3,3 Mpix: Cybershot DSC-S70, MVC-FD95, MVC-FD85, MVC-FD90, Memory-Stick Adapter, Farbsublimationsdrucker UP-DP10 / Tamron : 28-300 jetzt in Silber: AF28-300mm Silberfinish/ Tetenal : neue Inkjet-Papiere für USA: Duo-Print matte/matte, Duo-Print glossy/matte, High-Glossy-Papier Special		
PMA	Auf der PMA gehört: Labocontrol AG gehört zur Digital Now! 7 Lexar produziert schnellen Memory Stick 7 Polaroidkameras für Barbie-Fans soll weniger als 28 Dollar kosten		14
Beilage	Concept Proof (Typon Graphics Systems)		Beilage
Praxis	Das Mittelformat-Trio mit Autofokus im praktischen Vergleich Contax 645 / Mamiya 645AF / Pentax 645N		21
Aktuell	Neue Toshiba Digitalkamera PDR M5 mit Dreifachzoom 7,4-22 mm		25
Aktuell	Kodak senkt Preise für Digicams		25
Aktuell	SBf: Bühne Frei für ...		25
Nachruf	René Conzelmann		26
Aktuell	Eine digitale Welt zum Anfassen: Showroom Sony World bei Sony Overseas SA, Schlieren		26
Aktuell	Internet-Expo mit 45% Zuwachs		26
Pentax	P-Page: Pixels by Pentax 7 Pride / PMA-News / Personality / Perspectives / Promotion / Patrick (PR)		27
Aktuell	Colormailer: Internet-Fotoservice	Colorplaza AG	28
Aktuell	Weissbuch: PC-Markt unverändert: Marktreport Robert Weiss Consulting		28
Aktuell	Neu: Desktop-Copylizer von Kaiser	Lübco Company AG	28
Nachruf	Prof. Dr. Karl Steinorth (Kodak)		29
Aktuell	Systemblitzgerät mit Leitzahl 40. Metz mecablitz 40 AF-4	Leica Camera AG	29
Aktuell	Orbit Home geht 2001 nach Zürich		29
Aktuell	Studio Booster zu Broncolor Mobil	Sinar Imaging Center	29

Ausgabe 4/00-15.03.00

Interview	Digital: Mit der Kodak Picture CD kostet ein Scan nur 45 Rappen (Jean-Luc Elsner, Kodak)		1
Beilage	Original Kodak Photo CD		Beilage
Beilage	Kodak DCS Newsletter		Beilage
Beilage	ewz selection		Beilage
SVPG:	«Es hat Klick gemacht ...»		5
Fotofachhandel	Wird die swissphoto aufgelöst?		5
Fotofachhandel	Schweizer Detailhandel legt zu		5
Promotion	Fuji Frontier 350: «Die Bildqualität ist für das Überleben des Fotohandels entscheidend»		6
Cebit:	Starke Position der Digitalfotografie auf der grössten CE-Messe der Welt: Agfa: CL 18 in Mouse-Format / ePhoto CL 30 Cli! / Casio: Casio Wrist Camera WQV-1S-1ER / Heidelberg: Colorcam / Hewlett-Packard: HP Photo-Smart C912/HP Photo-Smart C18 / JVC: GC-X1 / Kodak: PalmPix/ Kodak DC215 Gold Zoom / Sharp: Sharp Pro HC-7000/ Internetkamera ViewCam VN-EZ5 / Bald mehr als 4 Mix?		8
Cebit:	Fujifilm und Nokia mit «Bluetooth»		12
Cebit:	Scanner, Drucker, Kopierer in einem: Stylus Scan 2000 und 2500		12
Professional	SBf: Der SBf kommt ins Schleudern		13
Professional	10. Ugra Fachtagung: «Umweltmanagement in der grafischen Industrie»		13
	World Press Photo 2000 (Claus Bjorn Larsen)		13
	UE-Branche: Neuheiten-Expo 2000 (Grundig AG, John Lay Electronics, Sacom AG Spitzer Electronic AG und Telion AG)		13
Praxis	Picture CD: Der einfache Einstieg in die vielfältige Welt des digitalen Bildes	Kodak	14
	CDs kommen aus Irland		15
Aktuell	Neue Geschäftsleitung bei Perrot AG, Biel. Franz Probst, Gesamtleitung/Fredi Bickel, Foto		17
Aktuell	Fotoflohmarkt am 1. April (Film-und Videoclub Baden-Wettingen)		17
Professional	Agfa Portrait Award: CH-Sieger: Geri Krischker, Baden: Kategorie: Porträt Farbe/ René Kappeler, Wetzikon: Kategorie Hochzeit Farbe		18

Fotointern Jahresübersicht 2000			4
Titel		Marke/Person	Produkt
Professional	Agfa PET-Film-Recycling	Rethmann Recycling AG	18
Professional	Neues Digitalback von Colorcrisp: Carnival 3020		18
PMA:	Beste Dicams und Printer. «Digital Camera Shoot-Out»: Kodak DC215 / Fuji MX-1700 Zoom / Toshiba PDR-M5 / Olympus C2500L / Fuji Fine Pix S1 Pro / Phase One Light Phase / Phase One Power Phase, Better Light Super 6K, / Besonders innovativ: Canon Power Shot S20 / Fuji S1 Pro / Kodak Preview Camera, Orbiculight (Astron Systems), / Smartlens und Sony Cybershot Digicam / «Digital Printer Shoot-Out»		18
Professional	Kodak LFP 3043: Mehr Druckbreite	Profot AG	18
Aktuell	ypp: Seminare mit René Kappeler		19
Aktuell	Kurse für Mac bei Digicomp: WebDesign, Internet, Grafik, Bildbearbeitung und Office (Digicomp)		19
Aktuell	Pierre Bron wurde 80		19
Aktuell	Kodak: Frühlings-Promotion		20
Aktuell	Agfa: Print-Service über Nokia 9110		20
Aktuell	Fujifilm European Press Awards 99 (Claus Bjorn Larsen)		20
Aktuell	500 Digitale Print Units verkauft	Agfa –Gevaert AG	20
Aktuell	Nikon S3 Millennium		20
Aktuell	Foto + Reisen: FoRe, Fotoreportagen und Fotoreisen, (Rainer Frischknecht, Zumikon)		20
Aktuell	Minox in goldschwarzem Design: Minox LX Edition 2000	Leica Camera AG	20
Aktuell	Fotoschule Alcasar: Neue Kurse		22
Aktuell	Kodak neue Farbfilmfamilie «Farbwelt»: nicht in der Schweiz verfügbar		22
<u>Ausgabe 5/00-03.04.00</u>			
Interview	ZEF-Hilfe: Filmbatzen ging bachab – ISFL bietet Bankgarantie Interview mi Präsidenten Rolf Nabholz (ISFL) und Paul Schenk (SVPG)		1
SVPG:	Prüfungsfieber ...?		5
SIPI:	Die grösste Fotomesse Frankreichs wird international immer wichtiger (Exklusivgespräch mit Robert Seguin, Präsident der SIPI), Entdeckungen auf der SIPI: Fujifilm Nexia 2000ix / Ricoh : Digitalkameras: RDC-7, RDC-6000 / Kodak : Personal Picture Maker Kit / Powell Group : eVision / Balcar : Generator / Balcar Nexus / KIS/Photo-Me : digitales Minilab		7
	Salon photo image (Publikumsmesse für Fotografie)		9
PMA Symposium:	Digital ist Trend – jedoch noch nicht im Grossfinishing (Dr. Dietrich F. Schultze besuchte das 11. internationale Symposium zur Photofinishing Technologie)		10
PMA:	Porträts von Unternehmensgründern	Quelle: SIU	
Promotion	Das neue digitale Minilab von Agfa d-lab.3– Konzept, Funktionen und Bedienung		12
Report	Henzo: Neues Fotoalbum für Leute, die nicht gerne Bilder einkleben (Albenreihe «Photo Clic»)		15
Aktuell	Sinar Macroscan versetzt den Chip		16
Aktuell	Nachschlagewerk für Filmkameras		16
Aktuell	DVD: Panasonic und Kodak		16
Aktuell	Messe Basel Marketing-Kongress		16
Aktuell	Minolta: Neue Display-Technologie «Chiral Nematic LCD»		16
Aktuell	Hama Schnäppchen-Markt	Hama Technics AG	16
Aktuell	Röntgenbilder digitalisieren mit Sinar Xcatch		16
Aktuell	SBf: Die Fragen sind gestellt ...		17
Aktuell	1. GoKart-Rennen des SVPG Zürich		17
Aktuell	Duracell Ultra: mehr Leistung: neue Grössen: C,D und 9-Volt		19
Aktuell	7./8. April: ImageCenter Zürich (Open House Veranstaltung)		19
Aktuell	MUS-Meeting: Digitalfotografie (mit Manfred Dubach und Patrick Sayer)		19
Aktuell	Broncolor Food-Workshop		19
Aktuell	Gretag und Germann + Gsell treffen Vereinbarung (digitale Recorder Station Selexxa DRS 200)		20
Aktuell	ypp- Workshop «Reportage»		20
Aktuell	Tamron 28-200mm AF verbessert	Perrot AG	20

Fotointern Jahresübersicht 2000			5
Titel	Marke/Person	Produkt	Seite
Aktuell	JVC GC-X1: 6 Mpix mit Pixel-Shift	JVC Spitzer Electronic AG	21
Aktuell	Sony ruft Lithium-Batterien zurück (NP-F750 und NP-F550)		21
Aktuell	Wettbewerb Brot für alle: «Dritte Welt im Bild»		21

Ausgabe 6/00-17.04.00

Interview	Medialab: Fuji verhilft dem Fachhandel zu einem neuen Auftritt (Willi Widmer, Fujifilm)		1
SVPG:	Digitale Fotografie: Wir müssen dranbleiben ...		5
Fotofachhandel	Fotolabo kauft Stutz		5
Für Sie gelesen	Japan: Einige Hundert Minilabs schliessen / 1999: Analog-Rückgang und Digitalboom / Epson PhotoPC 900Z vorerst nur in Japan / Neue Voigtländer Bessa-R von Cosina		5
Reportage	Olympus Händlerreise nach Finnland: Von Snowmobils, Huskies und Rentieren		6
Technik	Canon EOS-1V löst die EOS-1N ab: Das Canon Topmodell wird noch schneller (Datenrückwand DB-E2 / Timer-Fernauslöser TC-80N3 / Kabelauslöser RS-80N3 / IR-Fernsteuerung LC-4 / Fernauslöseradapter RA-N3 / Winkelsucher C / Augenkorrektionslinsen EC		8
Aktuell	Kodak: Neue Gold- und Ultrafilme (Kodak Gold 100 / Kodak Gold 200 / Kodak Ultra / Kodak Ultra Zoom / Kodak Advantix Ultra Zoom)		12
Aktuell	SIPI Paris: Gendarmerie war auch da (Zentrallabor gegründet 1990)		12
Aktuell	Doppelmandat für Moritz Rogger		12
Aktuell	Toshiba mit 3,3 Mpix und Ton (PDR-M70)	Toshiba Europe	12
Aktuell	Preisgünstige Dcam von Ricoh (RDC-6000)	Gujer, Meuli & Co.	12
Aktuell	SBf: Das Ende einer Ära?		13
Aktuell	Occasionsgeräte im Internet	Mini Print GmbH	13
Aktuell	vfg « The Selection »: ein Erfolg		13
Aktuell	swissartwork.ch. ist eine Online-Plattform für Fotografen	SwissArtWork	13
Aktuell	Softbox zu Bron HMI 400	Sinar Imaging Center	14
Aktuell	Digitales Passbildsystem UPX-C21	Sony Overseas SA	14
Aktuell	zef galerie: Sagra dell'Uva Mendrisio	zef, Reiden	14
Aktuell	Perrot Roadshow (29. April bis 27. Mai)	Perrot AG	14
Aktuell	Fujifilm an der Muba in Basel (28. April bis 7. Mai)		15
Aktuell	Digital 2000 in Bern war ein Erfolg (vom 16. bis 18. März) Canon: PowerShot 20 / ColorPhot Wälchli / Gujer, Meuli & Co. / Kilchenmann-Telematic / Image Trade / Ilford Fribourg / Leica Camera AG: Leica Digilux-Zoom / Medialink:Canopus DV Rex / Minolta: RD3000 und RD 175 / Nikon: Coolpix 990 / Olympus Camedia 3030 / Perrot / Sony / Spitzer Electronics: JVC M-DV-SVHS Recorder, M-DV Kameras / Walz / zef / Zumstein / «Digital» nächstes Jahr		15

Ausgabe 7/00-02.05.00

Interview	Pentax: «Nur neue Digitalkameras fehlten uns im letzten Jahr...» (Ernst Vollenweider, Pentax)		1
SVPG:	Rettung des zef durch neue Dienstleistungen		5
Fotofachhandel	Harley-Davidson zu gewinnen (Olympus)		5
Fotofachhandel	Geld Der Euro und das Gewerbe: Wettbewerbsdruck wird steigen (Dr. Pierre Triponez)		6
Praxis	Blitzlicht für bessere Bilder – und warum die Bilder mit Blitz oft schlechter werden		8
Praxis	Im Vergleich: Drei Zoomkompakte, die einfach mehr drauf haben. 3 Modelle mit 28 mm Brennweite: Minolta Riva Zoom 75W / Olympus u (mju:) Zoom Wide 80 / Pentax Espio 928M		12
Digital Imaging	Herma: Das grösste Druckmedien-Sortiment – jetzt mit nützlicher Platzierungs-Software Herma: alle Inkjet-Materialien auf einen Blick	Image Trade	15
Technik	Nikon F80: Mittelklasse-Spiegelreflex mit Profi-Technologie von F5 und F100		18
Technik	Nikon Coolpix 990: Neues Digital-Topmodell mit 3,3 Mpix-Sensor und Dreifachzoom		19
Digital Imaging	Neues Image Center in Zürich: Drei Digitalfirmen unter einem Dach (Tekno AG, PWS Pixelwerkstatt, ColorPix GmbH)		20
Digital Imaging	Highend-Scanner von Flextight	Sinar Imaging Center	21
Digital Imaging	Tetenal Grafik Arts Programm: Reproline 2100 und Reproline AS / Offsetplatten Entwickler EP30		21
Aktuell	Photo Accu für Digicams für digitale Kameras 1600 mAh		22

Fotointern Jahresübersicht 2000				6
Titel		Marke/Person	Produkt	Seite
Aktuell	Fachwissen über Akkus (Akku-Fibel)			22
Aktuell	Bron-Workshop Food-Fotografie jetzt anmelden			22
Pentax	P-Page: Prime / Primera / Product News / Panorama / Personalities / Proof			23
Professional	SBf: Das Wetter: Heiter bis bewölkt			25
Professional	1999: Digicams legten deutlich zu			25
Professional	Agfa European Portrait Award 2000 wurde in Barcelona entschieden			25
Professional	Neue Kodak Digitalprojektoren: V600 und V600 Zoom	Kovision AG		26
Professional	Fujifilm Nexia 2000ix Zoom	Fujifilm		26
Professional	Fuji: Olympische Spiele in Sydney. Spezial-Service: kostenlose Verarbeitung von Fujifilm Negativ- oder Diafilmen für Berufs-Press Fotografen			26
Professional	Minolta mit neuer 4x-Zoomkamera: Riva Zoom 150	Minolta AG		27
Professional	«Sergio Perego» Fotoalben bei Henzo AG			27
Professional	4. Schweizer Pressefoto Award			27
Professional	Nikon Lite Touch mit 3,2x-Zoom. Nikon Lite Touch Zoom 120 ED			29
Professional	Pro Ciné: Vergrösserte Indexprints	Pro Ciné Colorlabor AG		29
Professional	Varta: Batterien in Foliendicke (Lithium-Flachzelle 3 Volt)			29
Professional	Wabenraster: Dramatisches Licht. (Broncolor bietet Wabenraster zur Flächenleuchte Satellite Staro an			30
Professional	Tetenal Multitoner Professional	Ott + Wyss AG		30
Professional	Canon: Neue Tintentechnologie (BJC-8200 Photo)	Canon		30
<u>Ausgabe 8/00-15.05.00</u>				
Interview	Samsung: «Fünf Milliarden Leute besitzen noch keine Kamera...» (mit CEO Moo-Sung Yu / Marcel Conzelmann von Autronic)			1
Fotofachhandel	SVPG: 42. GV der Ostschweizer im Schneegestöber			5
Fotofachhandel	Auftragslage weiter positiv			5
Fotofachhandel	Kodak Sommer Promotion 2000			5
Digital Imaging	Samsung Digitalkamera mit MP3-Player: Musik und Bild in einem Gerät (Digimax 35 MP3)			6
Professional	Kodak: Neue professionelle Digitalkamera DCS 620x mit CCD Fullframe-Sensor			9/10
Professional	Hintergrund-Wissen Grundlagen der CCD-Technologie und DCS 620x			11
Professional	Ricoh RDC-7: 3,3, Mpix, 3fach-Zoom und Nahaufnahmen ab 1 cm		Gujer, Meuli & Co	13
Professional	MUS-Meeting: Infos über digitales (Mac User Switzerland)			14
Professional	Imacon übernimmt ColorCrisp			14
Professional	SBf: Stimmen und Stimmungen			17
	Alpa erhält zwei Design-Awards (Alpa 12 WA und Alpa S/WA)			
Aktuell	Samsung Vega 170 mit 4,5x-Zoom. Schneider-Kreuznach Varioplan Zoomobjektiv 38-170mm			18
Aktuell	Kooperation Minolta und Konica			18
Aktuell	Sony UPX-C21: neuer Preis	Sony		18
Aktuell	Olympus: Neue APS mit 2x-Zoom (High-End APS-Neuheit i Zoom 2000)		Olympus AG	19
Aktuell	Neues Speichermedium: iD Photo (gemeinsame Entwicklung von Sanyo, Olympus und Hitachi LaCie)			19
Aktuell	Sanyo: Neuer Digitalspass (Sanyo VPC-X360EX)	Jeker Electronic AG		20
Aktuell	Digitale Fotografie ohne Computer (Digitales Album DMA-100) (Jeker Electronic AG)			20
Aktuell	Contax TvSIII jetzt in schwarz	Yashica AG		20
Aktuell	Olympus Camedia C-860L	Olympus AG		20
Aktuell	Sigma-Objektive mit Makrobuch (Buch: «Nah- und Makrofotografie» von Paul Harcourt Davies)			20
Aktuell	Canon MV30i löst MV20 ab	Canon		21
Aktuell	Leichte Mini-DV: Canon MV 300i Nachfolgemodell der MV 200i			21
Aktuell	Neues TwixTel 22 ab 15. Mai	Twix Equipment AG		22
Aktuell	Neu im Aussendienst bei Henzo (Judith Wenk)			22
Aktuell	Neu im Aussendienst bei Arta Pen (Louis Andrea Böni)			22
Aktuell	Leica Neue Organisation (Gerhard Zapf, Olivier Bachmann, Peter Stahel)		Leica Camera AG	22

Fotointern Jahresübersicht 2000				7
Titel		Marke/Person	Produkt	Seite
Aktuell	Ausschreibung Swiss Press Photo			22
<u>Ausgabe 9/00-02.06.00</u>				
Inerview	Nikon D1 und Coolpix im Trend. Wie sieht Nikon die Zukunft? (Gespräch mit Leo Rikli, Manager Imaging Departement und Marketingleiter Marco Rosenfelder)			1
Fotofachhandel	SVPG: Schnupperlehre			5
Todesanzeige	Andreas Eggenberger-Zimmermann verstarb über 101jährig			5
Aktuell	Canon: Nach dem Ixus-Erfolg bei APS kommt die Digital-Ixus im Taschenformat			7
Aktuell	Vorschau: Die Digital-EOS kommt (EOS D30 ab photokina lieferbar)			7
Report	Sergio Perego handgefertigte Luxusalben: Ob die Schweizer darauf ansprechen?			8/9
Praxis	Vergleich 2 Topmodelle von Profikameras: «Formula One» der SLR Boliden (Canon EOS-1V und Nikon F5)			11
Professional	Swingbox: Ein neues Ordnungssystem. Hilfsmittel sind dort wo man sie braucht (Christoph Müller, Erfinder von Swingbox)			16
Report	Brissant: Besuch der Fachhochschule Kiel – was ist anders als im zef? (Jörg Schwarzenbach und Walter Eggenberger waren dort und berichten)			18
Promotion	Agfa. «Nur 6 bis 8 Prozent der Digitalaufnahmen werden auf Papier ausgeprintet...»			20
Professional	SBF: Die Zukunft des SBF hat begonnen!			21
Professional	Wichtig: Professional Imaging 2001 (vom 14. bis 16. März 2001 in der Messe Bern (BEA))			21
Archivierung	Journal 24 schafft Ordnung und Übersicht bei kleinen und grossen Diasammlungen (Archivtechnik Kunze)		Hama Technics AG	22
Professional	Kodak: Neue Professional Supra Farbnegativfilme – neuer ISO 800 Film (Kodak Professional Supra 100,400 und 800 Filme)	Kodak		25
Aktuell	Neue Samsung Digitalkamera: Samsung Digimax 210SE	Autronic AG		26
Aktuell	Eine Karte mit vier Möglichkeiten: «Faigle TriCard Gold» (PCMCIA-Karte)			26
Aktuell	Yashica Zoomate 120SE	Yashica AG		26
Aktuell	Fotoflohmarkt Weinfelden (Fotoclub Weinfelden)			26
Aktuell	Zwei neue APS-Kameras von Fuji: Nexia 320ixZ MRC und Nexia 265ixZ)			27
Aktuell	Aktion: Herma Album-Set	Image Trade		27
Aktuell	Neuaufgabe der Foto-Mustertafel	Bundesamt für Polizei		27
Aktuell	Ein Gerät statt drei Schalen: Nova «Monochrome processor» (Ideereal AG)			28
Aktuell	Minolta: Neuer Verkaufsleiter (Christoph Dermon)			28
Aktuell	Prints perfekt wässern (Nova, Academy III)	Ideereal		28
Aktuell	Contax G2 Set	Yashica AG		29
Aktuell	Top APS-Kamera von Kodak: Advantix C800 Zoom	Kodak SA		29
Aktuell	Neues Sigma Zoom 28-135mm: Sigma 1:3,8-5,6/28-135mm Aspherical IF Macro	Ott + Wyss AG		29
Aktuell	Lupe für 6x6: Carl Zeiss Triotar 6x6 Lupe 3x	Yashica		29
Aktuell	Gujer, Meuli in neuen Räumen			30
Aktuell	Polaroid auf neuem Kurs			30
Aktuell	FOTO-online: 3x mehr Zugriffe (fotoline.ch)			30
<u>Ausgabe 10/00-15.06.00</u>				
Interview	YPP: 83 Mitglieder in einem Jahr! Wie macht man das? (Präsidentin Silvia Morjane)			1
	YPP: Erster Jahresbericht			3
Fotofachhandel	SVPG: Lehrabschlussprüfung der ersten Fotofinisher			5
Fotofachhandel	Hilfe für KMUs (www.kmu-help.ch), Victor Ruetschi, Serexo AG, Suhr			5
Fotofachhandel	Orbit gleich zweimal			5
Für Sie gelesen	Kodak hält grösstes Aktienpaket von Chinon / Fuji bringt Digitalkamera mit MP3-Player (Digitalkamera Finepix 40i mit MP3-Player) / Pillengrosse Kamera (zur Untersuchung des Magen-Darm-Traktes)			5
Fotofachhandel	Migros: Das Muttertagsporträt war für viele Fotografen eine Werbechance (75 Jahre Migros)			7
Fotofachhandel	Pro Ciné «Wir wollen dem Fotofachhandel das digitale Zusatzgeschäft sichern»			8

Ausgabe 12/00-07.08.00

Interview	Light + Byte AG «Wir sind Komplettanbieter für Profis...» (Paul Merki und Mario Soldi)		1
Fotofachhandel	SVPG: Einführungskurse werden teurer – aber auch besser		5
Fotofachhandel	Bessere Konsumentenstimmung		5
Fotofachhandel	Kodak-Partner Wettbewerb: Das beste Schaufenster		6
Fotofachhandel	«Smile 2000»: Kodak-Kunden helfen UNICEF		6
LAP 2000:	Lehrabschlussprüfungen mit einer deutlichen Leistungssteigerung		8
Tipa	Die besten Fotoprodukte des Jahres 2000/2001: Beste Spiegelreflexkamera: Canon EOS-1V / Bestes Objektiv: Sigma AF 1:4-6.3/50-500 mm / Beste Kompaktkamera: Contax Tvs III / Bestes Technologie-Design: Konica Hexar RF / Beste APS Kamera: Minolta Vectis 2000 / Bester Farbdiafilm: Fujichrome Provia 100F / Bestes professionelles Produkt: Sinar Macroscan / Bester Farbnegativfilm: Kodak Professional Supra / Bestes digitales Professional-Produkt: Nikon D1 / Bester digitaler Printer: Canon BJC-8200 Photo / Beste digitale Kompaktkamera: Nikon Coolpix 990 / Bester Camcorder: Sony DCR-VX2000 / Bester Scanner: Agfa DuoScan HiD / TIPA Centennial Award: Leica Kleinbild-System / Beste Bildbearbeitungs-Software: Adobe Photoshop 5.5		14
Praxis	Sigma Zehnfache Brennweite 50-500 mm bietet uferlose kreative Möglichkeiten (Sigma APO 1:4-6,3/50-500)		18
Professional	5. vfg. Nachwuchsförderpreis	Nikon Image House	20
Professional	Stockereg: The Phenomenal World (Landschaftsbilder von David Parker)		20
Aktuell	Wettbewerb: Folex AG sucht Bilder für Jahreskalender	Folex AG, Paul Niggli, Seewen	22
Aktuell	SAB: Empfehlung für Bildhonorare		22
Aktuell	Minolta Vectis 3000 mit 3x Zoom	Minolta AG	22
Aktuell	Broschüre «Erfolgreich verkaufen»	Fotointern	23
Aktuell	Sony speichert direkt auf CD ab (Mavica MVC-CD 1000)	Sony	23
Aktuell	Fujifilm Euro Press Photo Award		24
Aktuell	zef mit neuen Dienstleistungen		24
Aktuell	print & sign 2000: 22. – 24. August, Messe Zürich		24
Aktuell	Magnetplatte selbst gemacht	Folex AG, Seewen	25
Aktuell	Webside für Models (www.modelworld.ch)		25
Aktuell	Fotoworkshop in der Toskana (FoRe)	FoRe Fotoreportagen	25
Aktuell	Olympus Camedia mit 10x Zoom (Camedia C-2100 Ultra Zoom Zwei-Mpix)		26
Aktuell	Neuer A4 Thermodrucker (P-400 von Olympus)		26
Aktuell	Contax N1 mit neuem AF-System	Yashica AG	27
Aktuell	Epson PC 3000Z: bis 4,8 Megapixel (PhotoPC 3000Z)	Excom AG	27
Aktuell	Rowi: Rückruf Spiralkabel zum Digital-Kamera Akku-Set 6615 von Rowi (Image Trade)		28
Aktuell	Ektachrome Sommeraktion	Kodak SA	28
Aktuell	ISI präsentiert Neuheiten	IS intersystem imaging	28
Aktuell	Kodak Ultra Zoom Farbnegativfilme		28
Aktuell	Nikon 14 mm (Super Weitwinkelobjektiv 1.2,8/14 mm D Ai AF Nikkor ED		28
Aktuell	du Doppelheft (Nr. 7/8 zur Geschichte der Farbfotografie)		28
Aktuell	Pro Ciné Fachhandels-Offensive 2001 (mit Helmut Machemer)		29
Aktuell	Aktion Makro-Objektive bis 31.8. (Sigma EX 50-, 105-, oder 180 mm Nah- und Makrofotografiebuch gratis)		29
Aktuell	Neue Batterien für Camcorders (Lithium Ion Batterietypen von Duracell: DR2, DR3, DR4 und DR5)	Lübco Company AG	30
Aktuell	Foto-Alben im Designer Look (SMLXL Ringalbum-Sortiment von Pro Ciné)		30
Aktuell	Polaroid 1200: 100% beweiskräftig	Polaroid AG	30

Fotointern Jahresübersicht 2000				10
Titel		Marke/Person	Produkt	Seite
<u>Ausgabe 13/00-01.09.00</u>				
Telepix: Wenn Fotos über das Internet verschickt werden ... (Graeme Williams, Telepix Services Europe)				1
Fotofachhandel	SVPG: Die Lehrzeit ist (endlich) zu Ende!			5
Fotofachhandel	Strassers reisen nach Sydney (Haupttreffer)	Kodak SA		5
Fotofachhandel	ABB Fotowettbewerb			5
Promotion	Pro Ciné Fachhandels-Offensive: Mehr Umsatz für unsere Partner			6
Photokina	«The Future in Focus» Weltweit wichtigste Fachmesse des Bildes Digitale Fotografie und Fotozubehör / Mehr Professional Foto und Imaging / Photofinishing: komplette Labortechnik / The Power of Images/Hohe Internationalität der Besucher			7
Aktuell	Minolta: Das neue Topmodell Dynax 7 mit einzigartigem Navigationsdisplay		Minolta	10
Photokina	Agfa präsentiert neue Filmreihe mit einem 800 ISO Farbnegativfilm (Agfacolor Vista 800 / Agfa Future II mit den Empfindlichkeiten ISO 100/200/400 / Neue Einfilmkameras: «Le Box go!» ISO 400 / «Le Box turbo» ISO 800 / Minilab d-lab.3 und der Grossprinter «Dimax» / Agfa SnapScan e20 / Snap Scan e50 / Agfa DuoScan HiD mit Twinplate-Technologie/Arcus 1200/Digitalkameras: ePhoto CL22 und ePhoto CL20			14
Agfa Promotion:	Fit für digital – auch für alle konventionellen Minilabs von Agfa			16
Digital Imaging	Gretag: Das Grosslabor steht an der Schwelle zur Digital-Technologie (Gespräch mit Dr. Hugo Schilling, Chief Technology Officer bei Gretag Imaging AG) Kooperation Epson und Gretag			18
Promotion	Fujifilm Frontier 350: CDs brennen OneStep – ein wichtiges und lukratives Geschäft			19
Aktuell	Foto Schatzmann gewinnt Opel (Olympus)			20
Aktuell	Fuji Digitalkamera mit MP3-Player (FinePix 40i)		Fujifilm	21
Aktuell	Drei-in-Einem von Hewlett-Packard (HP PSC 500 Farbdrucker, Flachbett-Scanner und Farbkopierer)			22
Aktuell	Epson: Lichtechnik für 100 Jahre (Sechsfarbdruker Epson Stylus Photo 2000P für das Format A3) Excom AG			22
Aktuell	Pro Ciné: Neue Reportage-Kopie			22
Aktuell	Internet-Tipp: Digitalfotografie (www.powershot.de)			23
Aktuell	Pentax: Jubiläums LX (Pentax LX 2000)			23
Aktuell	DPOF Format wird verbessert			23
Professional	SBf: Protokoll einer Konferenz ...			24
Professional	Neue Fachkamera für 6x7 cm (PM67 - Jean Louis Pestel, Montreuil)			24
Professional	Olympus: Digitalkamera mit 4 Mpix (Spiegelreflex-Kamerasystem E-10)		Olympus AG	24
Pentax P-Page: Portrait / Pixels by Pentax / Partnership / Promotion				25
Aktuell	Gigabitfilm: Neue sw-Technologie	Ideereal Foto GmbH		26
Aktuell	Kodak an den Olympischen Spielen			26
Aktuell	EISA: Beste Foto- und UE-Produkte			26
Aktuell	Workshop über Aktfotografie	Visatec/Broncolor AG		27
Aktuell	Fototaschen mit Farbakzenten (Benetton:Modelle: Vulcano, Venezia, Capri, Ischia (Image Trade)			28
Für Sie gelesen	Contax N1 auch als Digitalversion? / Sony: Kleinste Digitalkamera der Welt / 4,5 Speicherkarten pro Digitalkamera / Agfa gewinnt Preis von der DIMA / Kooperation Olympus und Polaroid (Olympus Camedia C-211Z) / Super-Weitwinkel für Bessa (Ultra Wide Heliar 1:5,6/12 mm Aspherical) / Agfa trennt sich von Gelatinewerk			28
Aktuell	zef: Neues Jahresprogramm			29
Aktuell	Mini-Harddisk: 1 GB Speicher			29
Internet-Tipp: Fotoschulen (www.photoeducation.ru)				29
Aktuell	QuickSnap am Strand (QuickSnap Marine, Allwetter- und Unterwasserkamera (Fujifilm AG)			29
Aktuell	Casio: Zwei neue Digitalmodelle (QV-2300 UX und QV-2800 UX) (Perrot AG)			29
Aktuell	Large Format Printing by Epson (Grossformatdrucker Epson Stylus Pro 9500 und 7500 (Excom AG)			29
Aktuell	Kodak: Neues zur Herbstaktion (drei neue APS-Kamera-Modelle Kodak Advantix T700 / Kodak Advantix C750 / Kodak Advantix Preview / neue Kollektion von Einfilmkameras			30
Aktuell	Justieren Sie Ihren Bildschirm! (Visual Image Testset von Fujifilm)			30

Ausgabe 14/00-15.09.00

Interview	Photokina «Die Weltmesse des Bildes – wichtiger denn je...» (Gespräch mit Hans Wilke, KölnMesse)		1
Fotofachhandel	SVPG: Vom ersten Verkaufskurs der Sektion Zürich		5
Fotofachfrau)	Prüfungsausschreibung (Höhere Fachprüfung zum Eidg. Dipl. Fotofachmann/Eidg. Dipl. Prüfungsausschreibung (Fotofachmann/Fotofachfrau mit eidg. Ausweis)		
Photokina	Schweizer Firmen in Köln: ihre Neuheiten und Highlights		7
	Alpa / Alusuisse / av academia / Broncolor / Cinetyp / Ebaraza / Elinca / Foba / Gepe / Global / Graf / Gretag imaging / Gretag Macbeth / Image finder / imagic / Uni Basel / Kimoto / Labotest / Maier / Mascotte / Megakraft / Monostat / MPA / Navalon / Seetal Schaller / Seitz / Sinar / Sinomec / Star coating / Stilus / Swisstorage / Unaxis Balzers / Visumaster / Zoom		
Photokina	Kodak «Die Bildkommunikation über das Internet ist eine grosse Herausforderung		14
	Internet Plattform / neue hybride und digitale Produkte / Bildkommunikation / digitale Dienstleistungen / digitalisiert am Fernseher / Einfilm- und APS Kleinbildkameras / Kodak Preview Kamera / Digitalkamera EZ200 / Kodak DC3400 Zoom / Kodak DC3800 / Personal Picture Maker 120 / Personal Picture Maker PPM200 / Professional 4720 Photo Printer / Kodak PhotoNet Online Service / Kodak Order Station / Kodak Wedding CD / Kodak Digitalprojektor KP1300X / Kodak Digitalprojektor DP2900 / Kodak Prof. Filmscanner RFS3600 / Kodak Prof. Scanner HR500 / Kodak Digital Printer / Data Manager/Clas Digital Film Scanner		
Kultur	Images 00: 3. Internationales Festival des Bildes in Vevey: 22.9.- 5.11.2000 (kulturelle Veranstaltungen für Fotografie, Kino und Multimedia)		16
Photokina	Nikon: Ausbau in allen Marktsegmenten: Coolpix 880, Nikon F65 und Nuvis V / Coolpix 880/Nikon F65 / AF Zoom-Nikkor 1:3,5-4,5/18-35mm D IF-ED / AF-Zoom Nikkor 1:2,8-4/24-85mm IF / AF-Zoom-Nikkor 1:4,0-5,6/70-300mm G / AF-S-Nikkor 1:4/300mm D IF-ED / Nikon Nuvis V		
Photokina	Ausstellungen während der Photokina auf dem		
Messegelände		21	
Aktuell	Digitallösungen von Imacon/Carnival (Carnival 3020/Carnival 3020-S)		23
Aktuell	Neue Kit-Angebote von Visatec	Visatec	23
Aktuell	Software Programm für Farbeffekte (NIK ColorEfex)	Kursiv GmbH	23
Aktuell	HP präsentiert Digitalkamerareihe (HP PhotoSmart C215 / HP PhotoSmart 315 / HP PhotoSmart C618 / 24 / HP PhotoSmart C912		
Professional	Sbf: Gegen den Wind		26
Professional	Hebtings Labor jetzt beim Kreuzplatz		26
Professional	cap – eine neue Fotoschule in Zürich		27
Professional	«The Selection vfg.» in Pontresina		27
Aktuell	«Schönwetter» Ausstellung in Näfels (Glarner Fotografendynastie)		27
Aktuell	Bell + Howell feiert Comeback (Jazz Photo Europe erwirbt Namensrechte)		28
Aktuell	Leica Digitalkamera mit 3x Zoom (Digilux 4.3 Digitalkamera)		28
Aktuell	Schwarze Leica M6 Objektive (Summicron-M1:2/35mm ASPH und Summilux 1:1,4/50mm		28
Aktuell	Leica bringt APS-Kamera (C11 APS-Kamera)		28
Aktuell	Olympus Camedia E-100RS: 15 Bilder/Sekunde mit 1,5 Megapixel Auflösung		29
Aktuell	Thermodrucker für unterwegs (Camedia P-200)	Olympus AG	29
Aktuell	Ringalben im Grossformat (Herma Ringalben-Sortiment in den Grössen 38 x 38 cm und 38 x 46 cm) (Image Trade)		30
Für Sie gelesen	Canon EOS D30 hat Verspätung / Fuji Dicam mit Sechsfachzoom (Fujifilm FinePix 4900Z) / Yashica Dicam mit 3,3 Mio. Pixel / Polaroid auf der photokina 2000 / Tetenal SW Dia-Kit wieder lieferbar		30
Aktuell	Linhof setzt auf digital und outdoor (Linhof M 679 cc/T 617 Outdoor/Technorama 617S III in neuem Outfit)		31

Ausgabe 15/00-04.10.00

Interview	Sony Welche Bedeutung hat der Fotofachhandel für Sony? (Peter Gwerder und Jürg Pletscher)		1
Fotofachhandel	SVPG: Mein Leserbrief an die Zeitschrift «facts»		5
Fotofachhandel	ASCAF: Cari lettori et cari membri ADCAF Ticino		5
Fotofachhandel	ISFL-Sponsoren unterstützen zef		5
Fotofachhandel	Schaufensterkleber im Tessin		5
Fotofachhandel	Zef: Der «Internet-Zug» rollt an		5
Photokina	Live aus Köln: Die grösste photokina: Hier die wichtigsten Neuheiten (1. Folge) Das Familienalbum des Planeten Erde / Agfa: Agfacolor Vista, Agfa CL18, ephoto CL20 und CL34, SnapScan e20, Highlights im Laborbereich: Minilab «d.lab-3» und der Grossprinter «Dimax»/Bronica: Bronica RF645, Speedlight RF20 / Canon: PowerShot G1 APS-Kameras: Ixus Concept «Arancia» und Ixus Concept «Summer», Wechselobjektive: Universalobjektiv 1:4,0-5,6/28-90mm und Telezoom 1:3,5-5,6/28-200mm / Fujifilm: Kleinbild-Filme: Superia X-Tra 800 und Superia X-Tra 1600 und APS-Film Nexia 800, Fujicolor Press-Familie mit ISO 400, 800 und 1600, Fujicolor MPC 160, Fujichrome Provia 400F Fujichrome Sensia, Nexia APS-Kameras: Nexia 70AF, Nexia 250ix Z, Nexia 4100ix Z, Digitalkamera: FinePix 4900, FinePix 2400 Zoom, FinePix Printer NX-500, Digital Color Printer NC-600D, Frontier Medialabs, Modell 320, Modell 350, Modell 370 Frontier 390 / Gretag Imaging AG: Master Lab Digital, Master Nova, Master Flex A, Netprinter Digital Station, CyraFastScan CyraFastPrint, Cyra Recorder, Cyra PrintScan, Cyra WidePrint, Cyra NetGate, Cyra Archive, LightJet 430, photohub 208 / Hasselblad: Hasselblad Dfinity / Ilford: Delta 400 Professional, Archiva MonoKrome / Kodak: APS-Kameras: Kodak Preview Digitalkameras: DC3800, DC3400, DC4800, EZ200, Fotodrucker: Personal Picture Maker PPM120 und PPM 200 Internet-Bilder-Service: Print Kodak, Kodak PhotoNet Mobile, 16,8 Mpix Sensor KAF-16801, DCS Pro Back, Professional RFS 3600, Professional HR500 Scanner, Professional Studio Link System, Professional 4720 Photo Printer, Grossformatausdruck: Kodak Professional Drucker LFP 3043, LFP 3048, und 3062, Professional EI Pigment-Tinten, Professional EI Lightfast Tinten, Professional EI Premium Inkjet Medien, Spezialmedien, Konica Hexar RF Limited: Hexar RF Limited, M-Hexanon Objektiv 1,2/50mm M-Hexanon 2,0/35mm / Leica: Leica M6 TTL, Motorantrieb, Summicron-M 1:2/28mm ASPH, Tri-Elmar-M 1:4/28-35-50mm / Metz: neue Blitz- und SCA-Adapter-Generation, Metz Mecablitz 70 MZ-5, Metz Mecablitz 70 MZ-4 / Minolta: Dynax 7 Minolta Dimâge 2330 Zoom, Dimâge Scan Multi II/ Minox: Minox Classic Camera Leica IIIf, Minox CD 128, Minox CD 48 / Nikon: F65, Coolpix 880, Nuvis V, neue Objektive / Olympus: Olympus E10 / Pentax: Digitalkamera mit vollformatigem 6Mpix Chip (von Philips), Pentax EI-200, Pentax EI-2000, Pentax Espio135M, Espio 738S, Espio 838S, Makroobjektiv 1:4,0/200mm / Polaroid: i-zone Webster, i-zone Combo, i-zone Convertible, Digitalkamera PDC 2300Z, MP3-Player, Digitalkamera Olympus C-211 Zoom, Sofortbildkamera die Bilder im Format 50x60 cm produziert / Ricoh: Ricoh RDC-i 700, Ricoh CR21 / Rollei: d7 com, d18 com / Samsung: Kompaktkamera Samsung Fino 120 Super / Sigma: Sigma 1:4/100-300 mm EX IF HSM Objektiv, Sigma EF-500 Super		6
Photokina	Photokina-Obelisk für Fotointern		18
Pro Ciné Promotion:	Fachhandels-Offensive: Rahmen + 700, Alben +300 Prozent!		19
Photokina	Canon: Mit drei neuen Kameramodellen bereichert Canon die Herbstkollektion 30/Blitzgerät 420EX, BP-300 Battery Pack/ Prima Super 90W/MV3i MC	Canon EOS	21
Aktuell	Fuji Digitalkamera mit 6x Zoom (Fuji FinePix 4900 Zoom)		22
Aktuell	Eidg. dipl. Bald ist es soweit		22
Für Sie gelesen	Camcorder mit DVD-RAM (Hitachi) / Konica und HP (Zusammenarbeitsvertrag erneuert) / Filmplanlage in Rollfilmkassetten (Carl Zeiss) / Sharp produziert Dcams für Kodak / Billig-Dcams in Japan im Aufwind (Untersuchung der japanischen «Info Trends Research Group» / Kodak verkauft CCD-Sensoren		22
Pentax P-Page:	Fünf Frägen an Markus Niggli		23
Professional	Gretag: Digital-Minilab mit nur 1,3 m2 Standfläche (Minilab Master Flex Digital)		24
Professional	für Minilabs (Gretag Imaging AG und Tetenal Photowerk GmbH & Co. KG kooperieren)		24
Professional	Der Sinarback wird mobil		25
Professional	Über ein Dutzend Adaptionen (Adaptionsmöglichkeiten für den Sinarback)		25
Personelles	Marleen Hollimann bei Perrot		25
Professional	Internet- und Multimedia (5. Internationale Internet- und Multimedia Tagung (Ugra-Sekretariat)		25
Professional	Das Grafische Forum Zürich führt einen Kurs über Lichtführung durch. Was ist das Grafische Forum?		26
Professional	SBf: Letzte Chance ...		27

Fotointern Jahresübersicht 2000				13
Titel		Marke/Person	Produkt	Seite
Professional	Kodak Professional Promotionen (Kodak Supra Film – 5er-Pack Promotion / Ektachrome – Einzelfilm Promotion / Portra Film – Treuepunktaktion)			27
Aktuell	Ringalben in frischen Farben (Herma Ringalben-Serie «Trend») (Image Trade)			28
Aktuell	Jubiläumsreise der ISFL (30jähriges Bestehen der ISFL, Reise nach Nürnberg und Rothenburg ob der Tauber)			28
Aktuell	Hama: Filter für Digitalkameras (Filtertypen: UW, Pol und Skylight 1 B)			28
Aktuell	50 Jahre Varta bei Telion AG			28
Aktuell	Freihändig ins Abenteuer (Bodybags Adventure-Serie von Hama)			28
Aktuell	Orb: Datenträger mit 2,2 GB (Castlewood Label communication SA, Genève)			28
Professional	Sony: Kleinste 3,3 Digitalkamera (DSC-P1)			29
Professional	Yashica/Kyocera Micro-Elite 3300			29
Aktuell	Henzo: die Aluminium-Collection	Henzo AG		30
Aktuell	Metz: Neues Kompaktblitzgerät (Mecablitz 54 MZ-3)	Leica Camera AG		30
Aktuell	Neue Archivtaschen von Pro Ciné			30

Ausgabe 16/00-16.10.00

Interview	Kodak «Einfache Lösungen für eine immer kompliziertere Technik» (Willy C. Shih, Eastman Kodak Company) (Chip mit 16,8 Millionen Pixel)			1
Fotofachhandel	SVPG: Wer möchte seine Bilder ausstellen?			5
Fotofachhandel	Tagung der Chefexperten: Neues Reglement für Fotofachangestellte (Beni Basler, Chefexperte)			5
Photokina	Live aus Köln: Die grösste photokina: Hier die wichtigsten Neuheiten (2. Folge) Broncolor Topas-Generatoren: Topas A2, Topas A4, Topas A8, Fernbedienung für Generatoren Pulso, Opus, Grafit A und Minipuls D 160 / Delkin: CompactFlash Speicherkarten / Durst: Durst Sigma High-Speed Filmscanner, Durst Rho 160, Theta 50, Epsilon 30 / Elinca: Style Kompaktblitzserie, Prolinca 500 S Kompaktblitz, Digital 1, Digital 2, Digital Head, Digital 3000 AS, Maxi Lite Maxi Spot / Foba: Lichttunnel (DAPLO), DSS Omega, Befestigungsset(COMEN), Mini Superball / Gossen: Starlite Multifunktionsmesser / Hedler: neue Halogen- und Taglichtleuchten / Kaiser Fototechnik: icoss / Leaf (CreoScitex): Digitalrückteil Leaf C-Most/ Multiblitz: Magnolux / Novoflex: Flash Art Flächenlichtvorsatz / Seitz: Roundshot 24/35 / Tokina: ATX AF 24-200 mm IF AS			7
	Kioske von SanDisk und Photo-me (Digital Portal Inc.(DPI)			12
Aktuell	«Imax Days» mit sechs Premieren im Verkehrshaus			14
Für Sie gelesen:	Digitalkamera in Kreditkartengrösse (Sony) / Sanyo Dcam mit ID Photo Disk (Sanyo IDC-1000 Z) / Smart Media mit 128 MB (Toshiba) / Microsoft und Corel / Tamron investiert in Produktionsanlage / Mittelformat zeigte Exportzuwachs / Einfilmkameras führen Hitliste an			14
Professional	Erfolgreiche Orbit/Comdex			16
Professional	Professional Imaging 01: 31.10.: Anmeldetermin für Aussteller			16
Professional	SBf: Wärmstens zur Lektüre empfohlen			17
Professional	Dritte Ausschreibung «The Selection vfg.» für Berufsfotografie			17
Promotion	Fujifilm / Foto Kamber: Neuorganisation «radikal digital»			18
Aktuell	Testnegative zur Printerkontrolle (Labotest Printer Control Negative) (Labotest AG)			19
Aktuell	360° Panorama-Postkarten (Shot media group und ADVentury-Verlag, St. Gallen)			19
Aktuell	Die neue Olympus View Zoom 120 hat einen grösseren Sucher			21

Ausgabe 17/00-01.11.00

Interview	ISFL Verband der Fotoimporteure: eine 30jährige Erfolgsstory (Interview mit Geschäftsführer RA Ernst Widmer, ISFL-Präsident Rolf Nabholz, Gründungssekretär Dr. Ernst Widmer)			1
Fotofachhandel	SVPG: Wirtschaftsaufschwund – auch für unsere Branche?			5
Fotofachhandel	Projekt «Kamera-Klinik»: diskutieren Sie mit! (Fotointern Diskussion)			5
Fotofachhandel	Konsumenten blicken optimistisch in die Zukunft			5
ISFL:	In den Jahresberichten gestöbert: ISFL prägte die Schweizer Fotobranche (die wichtigsten Daten aus 30 Jahre ISFL)			6

Fotointern Jahresübersicht 2000				14
Titel		Marke/Person	Produkt	Seite
Photokina	Photokina Köln: Trends in der Filmverarbeitung: Digitale Technik drängt sich auf (Dr. Walter Grossmann zur Frage welchen Einfluss die Digital-Technologie auf die Bildherstellung im Grosslabor hat)			9
Labor	Labor-Ökologie: Grosslabor reduziert seinen Wasser- und Energieverbrauch drastisch (Pro Ciné)			14
Professional	SBf: Die Zukunft des SBf nimmt Gestalt an			15
Professional	Spheron VR: Digitale 360°-Kamera	Tekno AG		15
Aktuell	Werbeplänen «im vorbeigehen» (Ansatz-Agentur)			16
Aktuell	Maco sw-Infrarotfilme lieferbar		Ideereal	16
Aktuell	Barco und Quatographic		Quatographic AG	16
Aktuell	Balcar-Generator für alle Leuchten (Nexus Generator)		Light + Byte	17
Aktuell	Minolta mit neuem Filmscanner (Dimâge Scan Multi II)		Minolta AG	17
	Pro Ciné Promotion: Fachhandels-Offensive: Der Kunde im Fokus			18
Aktuell	Bearbeitung von Röntgenbildern (ECM-Verfahren, Scanatron MultiX, Repro- und Archivservice)			19
Aktuell	Neues Licht: Broncolor Textil-Gitter (Faltreflektor Pulsoflex EM 80) (Bron Elektronik AG)			19
Aktuell	Dcam mit SD-Card (Matsushita-Kotobuki Electronics)			20
Aktuell	SW-Filme im Test (Réponses Photo)			20
Aktuell	Thermoprinter-Test (ColorFoto hat 8 Thermoprinter getestet)			20
Aktuell	Neue Flüssigkristallanzeige (Sharp)			20
Aktuell	Beste IT-Distributoren der Schweiz («IT Reseller» ermittelte die besten Schweizer IT-Distributoren)			20
Aktuell	Polfilter zur Mamiya 7	Lübco Company AG		20
Aktuell	www.imageclick.de			20
Aktuell	YPP: Heisser Workshop-Sommer			20
Aktuell	Elektronischer Bilderrahmen (DigiFrame DF-390 / DigiFrame DF-490) (Light + Byte AG)			21
Aktuell	Internet Lösung für Fotografen («eBaraza»)			21
Aktuell	PMAI mit 130 neuen Members			21
Aktuell	Internet-Tipp: www.stereoskopie.ch			21
Aktuell	SD-Card: neues Speichermedium (SD Memory Card von Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. Panasonic)			22
Aktuell	Neue Olympus u[mju:] mit hellerem Sucher (u [miu:] II Zoom 115)			22
Aktuell	Neuer Camcorder mit 3 CCD-Chips (Panasonic NV-MX-300) (John Lay AG)			22
Aktuell	Fujifilm Euro Press Photo Award			23
<u>Ausgabe 18/00-15.11.00</u>				
Interview	Canon «Lieber das Richtige als das Günstigste kaufen...» (Interview mit Richard Breyer)			1
SVPG:	Lehrabschlussprüfung für Fotofachangestellte			5
Fotofachhandel	Veränderungen bei Fujifilm AG (Willi Widmer verlässt Fujifilm)			5
Fotofachhandel	Testnegativ-Service von Atento (Atento Photo Services, NL-Voorschoten)			5
Leserbrief	Abschiedsbrief von Willi Widmer (Fujifilm)			5
Promotion:	Fujifilm / Das fünfzigste Frontier läuft! (Foto Gross, St.Gallen)			6
Marktübersicht	Auf einen Blick: Die Farbnegativfilme des Weltmarktes (Marktübersicht Farbnegativfilme): Agfa-Gevaert / Boots / China Lucky Co / Coop / dm Drogeriemarkt / Extrafilm / Ferrania / Foma / Foto-Quelle / Fotokemika / Foto Labo Club / Fotopick / Forte / Fujifilm / Hindu / Interdiscount / Jindal / Kerr / Kodak / Konica / Migros / Minox / Neckermann / Orwo / Perutz / Photocolor / Photo Porst / Polaroid / Primax / Ringfoto / Schlecker / Supracolor / Tudor / Tura			8
Nachruf	Dölf Reist (am 20. Oktober 2000 79jährig gestorben)			14
Aktuell	Akkus sicher automatisch laden (Ansmann GmbH Accu-Technik) (Novotronic AG)			14
Aktuell	Die Kunst der digitalen Fotografie (Tom Ang)	Fotointern bookshop		14
SBf:	Über den Zaun schauen ...			16
Professional	Preis für jungen Bildjournalismus (Agfa-Gevaert AG, D- Leverkusen oder Das Bildforum e.V.)			16
Aktuell	Kodak zeigt Bild vor dem Druck (Kodak Personal Picture Maker PPM120 und PPM 200)			18

Fotointern Jahresübersicht 2000				15
Titel		Marke/Person	Produkt	Seite
Aktuell	Rückruf: Agfa Netzgerät (AC Adapter für die Digitalkamera «Agfa ePhoto CL30»			18
Aktuell	IMAX: Reise zu den Delphinen	Verkehrshaus der Schweiz		18
Professional	Die Trends in der Profi-Fotografie, von der Aufnahme bis zum Ausdruck			19
Professional	Fünfter vfg. Nachwuchsförderpreis			20
Professional	eBaraza: neuer Service für Profis (Fotos frei veröffentlichen, ohne eigene Website)			20
Professional	Monitore mit brillanterem Bild	Philips AG		20
Aktuell	Digitalkamera mit Microdrive (Casio QV-3000EX/Ir)	Perrot AG		21
Aktuell	Alexander Bergius bei Graphic-Art			21
Für Sie gelesen	Digitalkameras boomen weiterhin (Zahlen der JCII) / Preisgünstige 4 Mpix Digitalkamera von Fuji (Fujifilm FinePix 4500) / Hewlett-Packard und Concord kooperieren / ... auch Jenoptik AG und Heidelberger (Digitalback «eyelike MF») / Digital Now übernimmt Cyber Elettronica / Nikon F60 als Beste bei ColorFoto-Test (Canon EOS 300, Minolta Dynax 505si super, Nikon F60 und Pentax MZ-7 im Test			22
Aktuell	HP Digitalkameras: die Vierte (PhotoSmart C215)			23
<u>Ausgabe 19/00-01.12.00</u>				
Interview	Leica: «Den typischen Leicakunden gibt es nicht mehr...» (Interview mit Olivier Bachmann)			1
SPVG:	Expertenkurs im zef: Neues Reglement im Test			5
Fotofachhandel	Fujifilm: Jacques Stähli übernimmt Leitung des PC Foto interimistisch			5
Fotofachhandel	GV SVPG auf dem Feusisberg			5
Fotofachhandel	Kodak prämiert zwei Schaufenster			6
Marktübersicht	Auf einen Blick: Die Farbdiafilme des Weltmarktes. Agfa-Gevaert / dm Drogeriemarkt / Ferrania / Foma / Fotokemika / Foto-Quelle / Fujifilm / Kodak / Konica / Migros / Minox / Perutz / Photo Porst / Polaroid / Ringfoto / Schlecker / Tura			8
Fotofachhandel	Excom: Epson Picture Factory			11
Praxistest	Test: 4 Digital-Spiegelreflexkameras mit 4 verschiedenen Chip-Technologien Canon D30 / Fujifilm S1/ Kodak 620 / Nikon D1 (Beilage: CD mit den Testergebnissen)			12
Beilage	Excom Info: performance and vision			Beilage
SBF:	Es ist soweit ...			20
Professional	3 neue Objektive für Mamiya 645 AF (Macro MF 1:4/120mm/Zoom 1:4,5/55-110mm/ Zoom 1:4,5/105-210mm)	Lübco		20
Aktuell	Die Gewinnertitel des Kodak Fotobuchpreises 2000			23
Aktuell	Erfolgreich mit Billigkameras (Concord Camera Corp.)			23
Promotion	Pro Ciné: Fachhandels-Offensive: Den Bildumsatz erhöhen .			24
Aktuell	Kamera zum Snowboarden (Fujifilm QuickSnap Marine, Einfilmkamera)			25
Aktuell	Hermès beteiligt sich an Leica			25
Aktuell	Salon photo image, Paris: Neues Messekonzept			26
Aktuell	Pentax Digital-Spiegelreflexkamera (Pentax EI-2000)	Pentax		27
Aktuell	Minolta liefert IBM Microdrive	Minolta		27
Aktuell	PMA 2001 DIMA: Shoot-Out			28
Aktuell	Thomas Maissen gewinnt Harley (Olympus Harley-Davidson Promotion)			28
Aktuell	PCMCIA-Karte mit 2 GB (Io-Data Devices)			28
Aktuell	Leica Skipass-Set mit Swatchuhr (Leica C11 Skipass-Set)			28
Aktuell	Matsushita und Leica (Kooperationsvertrag)			28
Aktuell	Kamera und Handy (Canon und Ericsson)			28
Aktuell	Personelles: Perrot AG: neue Leitung (Rudolf G. Probst)			28
Aktuell	Präsentationstafel und PC (Liesegang HS 700)	Ott + Wyss AG		29
Aktuell	Chefwechsel bei Sony Overseas SA (Hans Peter Baumgartner)			29
Aktuell	Neuer Online Daten-Kurierdienst (UPAQsend)	UPAQ Ltd		29
Aktuell	Konkurs für Carl Braun Nürnberg?			30
Aktuell	Sanyo: Erste Dcam mit iD-Photo	IDC-1000Z		30

Titel	Marke/Person	Produkt	Seite
Aktuell	Digitalkamera liefert Bilder mit Ton (Micro Bubble Jet Camera)	Canon	30
<u>Ausgabe 20/00-15.12.00</u>			
Interview	2000 wird ein Boomjahr – mit Schleuderfahrt für den Fotohandel? (Peter Muheim, IHA GfK)		1
SVPG:	Goldküste, Diamantenküste ... Stadt ... Provinz		5
Fotofachhandel	Kadlubeks Kamerakatalog, 4. Auflage		5
Marktübersicht	Auf einen Blick: Die Schwarzweissfilme des Weltmarktes Agfa-Gevaert / China Lucky Co ./ Foma / Forte / Fotokemika / Fujifilm / Gigabitfilm / Ilford / Kodak / Konica / Macophot / Minox / Paterson / Tura / Polaroid / Wephota		7
Reportage	Folex Projektionsfolien und Inkjetpapiere «Made in Switzerland»	Celfa AG Seewen	12
Aktuell	Kodak «Preview» - die neue APS-Kamera, die das Bild sofort auf einem Display zeigt (Kodak Advantix «Preview»)		14
Aktuell	Fotozentrum.ch bis 2003 realisiert (Schweizerische Stiftung für die Photographie)		15
Aktuell	5. Schweizer Pressefoto Award (Agentur Tawapress, Glattbrugg)		15
Aktuell	«Letzte Chance» für den SBf (ausserordentliche DV vom 2. Dezember in Biel)		16
Aktuell	Vevey: Kameramuseum bleibt bis Sommer 2001 geschlossen		16
Aktuell	Fotointern unterstützt Caritas		19
SBf:	Es wird funktionieren ...		19
Professional	«Fitz» nicht mehr bei Gretag Imaging AG (CEO Peter Fitzgerald)		19
Professional	Lübco Company AG im Internet		19
Professional	Aussteller der Professional Imaging '01		21
Aktuell	Kleinste APS-Kamera mit 4x-Zoom (Fujifilm Nexia 4100ix Z)		22
Aktuell	17. Dezember: Foto Börse Olten		22
Aktuell	JoyCam jetzt in Metallic-Blau (Polaroid JoyCam)	Polaroid	23
Aktuell	Deutschland Aufschwung 2000 (Amateurfotomarkt)		23